

G'AFUR G'ULOM ASARLARIDA INSONIYLIK FAZILATINING ULUG'LANISHI.

Sharopov Abdunazar

Samarqand viloyati Urgut tumani 69 - maktabining
ona tili va adabiyot fani o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7663379>

Annotatsiya: Maqolada G'afur G'ulomning pok insoniy tuyg'ular madhi yoritilgan ayrim she'rlari to'g'risida erkin va xolisona fikr bildiriladi.

Kalit so'zlar: G'afur G'ulom, "Sog'inish", "Vaqt", "Xotin" she'rlari, Pok insoniy tuyg'ular.

Nasrda ham nazmda birday mahorat bilan qalam tebrata olgan akademik G'afur G'ulom ijodi rang -barang she'rlar, qo'shiqlar, dostonlar, qasidalar, hikoyalar va qissalar o'zbek adabiyoti uchun juda qimmatli meros bo'lib qoldi. Adabiyot sohasiga qo'shgan ulkan hissasi ichida shoirning sharqona falsafa va hikmatga yo'g'rilgan takrorlanmas she'rlarida ulug'langan pok insoniy tuyg'ular madhi alohida e'tiborga molikdir. Bu o'rinda urush davrida yozilgan, otaning hech kimga aytilmagan va ayni vaqtda yuragini kemirayotgan bir his o'z ifodasini topgan "Sog'inish" she'ridagi dastlabki misralarga e'tibor qaraylik:

Zo'r karvon yo'lida yetim bo'tadek,

Intizor ko'zlarda halqa-halqa yosh.

Eng kichik zarradan Yupitergacha

O'zing murabbiysan, xabar ber, Quyosh,

Sog'inchdan o'rtangan, dillar onasini topolmay mo'ltillab, tentirab yurgan

bo'taloqday najotsiz, ko'zlari yoshli, faqat umid va sabr bor. Boshqa yo'l yo'q.

Farzandi urushda qon kechib yurgan otaning tuyg'ulari sizga ham ko'chib o'tadi.

Bu intizor ko'zlar qancha edi o'sha damda va ular his etgan tuyg'ularni miqdorini o'lchash mumkinmidi?

Ne qilsa otamen, meros hissiyot...

Jondan sog'inishga uning haqqi bor.

Kutaman, uzoqdan ko'rinsa bir ot,

Kelayapti, deyman ko'rinsa g'ubor.

Ota shunchalar intizorki, ko'chadan kelayotgan oddiy bir sas yoki g'ubor ham uning uchun xushxabar mujda olib kelayotganday, o'g'li bilan diydor ko'rishish uchun xabar bermoqda go'yo.

Gafur G'ulom bu she'rda «o'zbek otasi»ning bo'rtma, umumiy, hamma uchun tanish, yaxlit siymosini aks ettirgan. Unda otalarimizga xos bo'lgan jamiki fazilatlar o'zining yorqin ifodasini topgan. Ularning samimiyligi, jonsarakligi, har

doim ham oshkor qilinavermaydigan farzandga mehr-u muhabbati, kuzatuvchanligi, tantiligi, andishasi... barcha-barchasi shu she'rdam namoyon bo'ladi.

Shoirning "Vaqt" she'rida yana bir falsafiy qarash aks etgan va ayni damda inson umri naqadar qisaligi, ko'z ochib yumguncha o'tadigan vaqtning ham qadri tillolardan yuqori ekanligini anglaymiz.

Yarim soat ichida tug'ilib, o'sib,
Yashab, umr ko'rib, o'tguvchilar bor;
Ko'z ochib yumguncha o'tgan dam qimmat,
Bir lahza mazmuni bir butun bahor.

Lahza nima? Ko'z ochib yumguncha o'tadigan fursat. Go'yo e'tiborga, diqqatga arzimaydi. O'z umrini poyonsiz deb o'ylaydigan aksariyat odamlar uchun lahzaning sariq chaqalik qiymati bo'lmasligi ham mumkin. Biroq... Biroq shoir bu she'ri orqali butun insoniyat hayoti - uning quvonch-u tashvishlari, hatto qismati ham mana shu lahzalarga jo ekanini favqulodda misollar bilan isbotlab beradi.

Yigit termuladi qizning ko'ziga,
Kiprik suzilishi, mayin tabassum...
Qo'sha qarimoqqa muhr bo'ladi
Hayotda ikki lab qovushgan bir zum.

Sevgi - bu tuyg'u azaliy va shoir va yozuvchilar eng ko'p qalam tebratadigan mavzudur. Donishmand shoir "Kiprik suzilishi, mayin tabassum..." bu holat orqali qiz va yigit o'rtasida uyg'ongan hisning naqadar sof va beg'ubor yoshlik go'zalligi ufurib turgan his aks ettirilgan. G'afur G'ulom ham Asqad Muxtor kabi faylasufona fikrlagan desak xato bo'lmas kerak, chunki u yosh payti ham yoshi ulug' insonlar kabi fikrlay olgan. Albatta, hayot qiyinchiliklari ham bunda o'z ta'sirini o'tkazmay qolmagan, bir tomondan esa shoir va yozuvchilarni "yarim avliyolar" deb atashlari ham behikmat bo'lmas kerak.

O'zbekiston Qahramoni, O'zbekiston xalq shoiri Erkin Vohidov o'zining adabiy o'ylari aks etgan "Shoiru, she'ru, shuur" kitobida G'afur G'ulomning 60 yoshida "bobo" tusiga kirib qolgan ijodkor sifatida xotirlaydi, chunki bir uchrashuvda shoir she'rini tugatar ekan: "Bu she'rni aytdi sizga bobongiz G'afur G'ulom" - deydi Erkin Vohidov.

Urush davri qiyinchiliklari aks etgan "Sen yetim emassan" she'rida biz haqiqiy o'zbek uchun xos bo'lgan kuyunchaklik, o'zgarlar taqdiriga befarq bo'lmaslik va ayni paytda bizning millatimiz uchun xos bo'lgan bolajonlik tuyg'usi yuqori pardada aks etadi.

Ey, ulug' naslimning
Yuragi, joni,
Kiprigingga ilinmas
Yig'idan zarra.
Sen yetim emassan,
Uxla, jigarim.

Shoir o'zining yetimlik dardini totgani va bu hisning naqadar og'ir va zalvorli ekanligini bilgan holda bu she'rni yozgani va nihoyatda original ,takrorlanmas satrlar bitilgan .

Xususan yana bir she'rida shunday misralar bor:

Yuzing hasratiga hatto ko'ziga,
O'rgimchak in qo'ygan yigitlar ham bor.

Sirtidan qaraganda erish tuyuladigan holat aks ettirilgandek, lekin ozgina mulohaza qilib ko'raylik, o'rgimchak qanaqa joyga in quradi - o'rgimchak nisbatan tinch va sokin joylarga in quradi. She'rdagi misralarga qarab biz ham anglashimiz mumkinki oshiq yigit ham ko'zlari ancha paytdan beri yumilmagan , ya'ni sokin va tinch holatda turibdi. Oshiqlik va yorga intizorlik uni shu darajada yorini kutishga undagan. "Xotin" she'ridan olingan ushbu baytda ustoz shoir G'afur G'ulom naqadar topqir, ziyrak shoir bo'lganligi ,hech kimda uchramaydigan tashbehlar orqali inson tuyg'ularining eng nafis va yuksak tomonlarini takrorlanmas she'rlar ijod etganligini ko'rishimiz mumkin. Albatta bitta maqola yoki tezisda G'afu G'ulom sohir qalamida bitilgan she'rlar haqida fikr bildirish va unda ifodalangan tuyg'ularga oshno bo'lish imkonsizdir. Buyuk yozuvchimiz Abdulla Qahhor: "G'afur G'ulom – juda katta, noyob talant. Agar o'z ustida menga o'xshab ishlaganda edi, bundan zo'ri bo'lmasdi", degan ekan. Zamondoshlarining eslashicha, adib juda ko'p she'rlarini, maqolalarini va hatto ayrim mumtoz hikoyalarini aytib turib yozdirgan. Asarlar ko'p vaziyatda qayta ishlanmasdan, dastlabki variant holatida chop etilavergan.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. G' u l o m G'. Tanlangan asarlar. Toshkent, 2003.
- 2.G'afur G'ulom.Asarlar.10 tomlik . Adabiyot va san'at nashriyoti. T, - 1977.
- 3.Erkin Vohidov .Shoiru, she'ru, shuur.(Adabiy o'ylar) .Yosh gvardiya nashriyoti.T,- 1987.55 bet.
- 4.www.Tafakkur.net
- 5.www.ziyo.uz
- 6.www.kh-davron.uz

